

4	4	4	4	4	3	3	4	4
4	4	4	4	3	3	3	4	4
3	5	4	4	4	4	4	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	3	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	3	2	4	3	4	3	4
3	5	5	4	5	4	4	5	5
3	4	5	4	3	3	3	4	4
2	3	4	3	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	4	4
3	5	5	3	5	4	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	3	3	4	4	4
4	5	4	4	5	4	4	5	5
3	4	4	3	3	3	3	4	5
3	4	5	2	4	4	4	4	5
4	4	4	3	4	3	4	4	4
4	4	3	3	5	3	5	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	5	4	3	4	3	3	4	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	4	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	5	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	2	4	3	4	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	3	4	3	4	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	3	4	3	4
3	2	3	3	3	4	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	3	5	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4

3	3	4	3	4	4	4	3	3
3	3	4	3	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	3	4	4	3	3	3	3
4	3	4	4	4	3	4	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	3	3	4	5
4	4	5	4	3	3	3	4	4
3	5	5	4	2	4	5	3	5
3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	4	3	3	4	4
3	4	5	3	3	2	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	5	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	5	4	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	5	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	3	5	5	5	5	5
4	4	3	3	4	4	4	4	4
3	3	4	4	3	3	3	3	4
4	3	4	4	5	4	4	3	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	5	5	5

4	5	4	4	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	2	4	5	5	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4	4
3	4	3	3	3	4	3	4	3
4	4	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	3	2	3	2	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	3	4	4
4	3	4	3	4	5	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	3	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	4	4	4	5	5
4	5	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	4	4	4	5
5	4	4	5	4	5	5	5	5
3	4	4	3	4	3	5	3	3

5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	3	4	3	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	3	4	4	4	5	4
2	4	4	2	4	2	2	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	4	3	3
3	3	3	4	4	5	5	3	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	3	3	3	3	3
4	4	5	4	4	3	4	4	5
4	5	4	3	4	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	5	5	4	4	5
5	5	5	5	4	4	4	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	3	5	5	5	5	5
4	4	4	3	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	4	4	4	3	3
3	4	4	3	4	4	4	4	4
3	2	2	3	2	2	2	2	2
4	4	5	4	4	4	3	4	4
4	5	5	3	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	5	4	4	5
3	4	4	4	3	3	3	4	4
3	3	4	4	5	5	4	4	5
5	4	5	3	4	3	4	4	5
4	3	5	3	4	4	4	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	4	4	3	3
2	2	2	2	2	2	3	2	2
3	4	3	3	4	3	4	3	3

3	5	4	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	3	4	3	3	4	5
4	3	4	3	4	4	4	4	4
2	4	3	2	4	2	2	5	5
3	2	3	2	4	4	4	3	4
3	3	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	5	4	5	4	4
3	4	4	3	4	2	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	5	5	4	3	3	3	3	5
4	4	4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	4	4	4	5
3	3	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	3	4	4	5	5	4
3	3	4	2	4	4	3	3	4
4	4	4	4	3	3	3	4	4
4	4	5	4	4	3	3	5	5
4	5	4	5	5	5	4	5	5
4	4	5	4	5	5	5	5	5
4	4	4	3	3	4	3	3	5
3	4	4	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	3	4	3	3	3	4
4	4	3	3	4	3	3	3	4
4	5	5	4	2	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	5	5	5	4	4
3	4	4	4	4	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	3	3	5	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	4	3	3	5	5
4	4	4	4	3	4	4	4	4
3	4	4	4	3	3	3	3	4
3	4	4	2	3	3	4	4	4
4	3	5	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	3	2	2	3	3

3	3	4	3	4	3	4	3	3
4	5	5	4	5	4	4	4	4
3	4	4	4	3	3	2	3	3
3	4	5	4	3	4	4	4	5
4	3	3	4	4	4	4	4	3
3	4	4	5	4	4	4	4	4
5	5	4	5	4	4	2	3	5
3	2	3	2	3	4	4	3	3
5	3	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	3	3	3	3	4
3	4	4	3	5	2	2	3	4
4	4	5	5	4	5	5	5	4
3	3	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	4
4	3	4	4	3	4	5	4	4
4	4	4	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	5	5	5	4	5
3	4	4	3	4	4	4	4	4
3	4	4	3	4	4	4	3	4
4	4	3	3	4	4	4	5	4
3	4	4	3	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	4	3	4	4	3	4
4	4	4	3	5	3	3	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	3	4	5	5	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	5	5	4	5	5	5	4	4
4	4	4	3	5	4	4	4	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	3	4	4	4	3
3	4	3	3	3	4	4	4	3
4	4	4	4	5	4	3	4	4
4	5	5	4	5	4	4	4	4
2	5	5	3	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	4	4	4	5
4	4	3	2	3	3	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	3	4	4	4	4	4

4	4	3	5	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	3	4	4	5	4
3	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	3	3
4	4	5	4	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	3	3	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	3	4	4	4	3	4
4	5	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	3	2	4	4	5
3	4	4	2	4	3	4	3	4
4	5	5	4	4	4	4	4	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	5	4	4	4	4
4	3	4	3	3	3	3	3	3
4	2	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	2	5	2	3	3	3	4	4
4	4	4	3	4	3	3	3	4
3	3	3	3	4	4	3	3	3
4	2	4	4	4	4	3	3	3
4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	3	3	4	4
4	4	3	3	4	3	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	4	4	4	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	3	4	4	3	2
3	3	4	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	3	2	3	3	4	4	3
3	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	5	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	3	3	4	4
3	4	4	3	4	4	4	3	4
3	4	5	3	4	3	3	4	4

4	4	4	4	5	5	5	4	4
3	4	4	4	3	3	3	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	4	3	5	2	3
3	3	4	3	3	4	4	3	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	3	3	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	5	5	3	5	3	3
3	4	5	3	4	4	4	4	5
4	4	5	5	4	3	3	4	4
4	5	4	4	2	2	2	4	4
4	4	5	5	3	3	3	4	4

PC	PC4	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	USE1	USE2	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	5	5	5	5	2	5	5	5	5
	4	4	5	5	5	4	4	5	5
	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	5	3	3	3	4	5
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	5	5	4	4	4	4	4	5	5
	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	3	3	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	3	3	4	4	3	3	4
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	4	4	4	4	4	4	4	5	5
	3	4	5	4	4	5	5	5	5
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	4	5	5	5	5	4	5	5
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	3	4	4	4	3	3	3	3	3
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	5	5	5	5	5	4	5	5	5
	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	4	4	4	3	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4	3	3	3	4	2	2	4	4
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	3	5	4	5	5
	5	5	5	5	4	5	4	4	4
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	4	5	4	5	5
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	3	3	4	4	4	4	4	4	4
	3	4	4	4	4	3	3	3	4
	4	5	4	4	4	4	4	5	5

5	5	5	5	5	4	5	5	5
3	3	3	3	3	3	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	4	5	4
4	4	3	3	4	3	4	5	5
4	3	4	4	2	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	5	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	3	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5	4	5
4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	3	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	5	5	5
5	5	4	4	4	4	5	5	4
3	3	3	3	3	4	4	4	4

3	5	5	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	3	4	3	3	4	4
4	4	5	5	4	3	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	3	3	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	5	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	4	4	5
4	4	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	5	5	5	5
3	4	4	4	2	5	3	3	5
4	4	4	4	4	3	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	3	3	5	3	2	4	5	5
4	4	4	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	4	4	3	4	4	4	4
3	4	4	4	4	3	3	4	4
5	4	4	4	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	4	5	5
3	4	5	5	3	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	4	4	5	5
5	4	5	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	5	3	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	3	3	4	4
4	3	3	3	4	3	4	4	4
4	4	4	4	4	3	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	5	4	5

3	3	3	4	4	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	3	4	3	4	4
5	4	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	5	5	5
3	5	5	5	3	5	5	5	5
3	4	4	4	3	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	3	3	4	3	3
3	3	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	5	5	5	5	5	5
3	4	2	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	4
4	5	4	4	4	5	3	5	5
4	3	4	4	4	4	4	5	4
4	3	4	3	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	3	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	4	3	4	4	3
4	5	4	4	5	2	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	5	5	4	4	5	4
5	4	3	3	5	4	4	5	5
4	4	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	3	4	3	3
3	4	4	4	3	4	4	4	4
5	3	5	5	5	4	5	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	4	4	3	3	3	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	3	3	3	3	3	4	4
3	4	3	3	4	3	3	4	4
4	3	3	3	3	4	4	4	5
3	3	3	3	3	4	3	3	4
4	4	5	5	5	5	5	5	5
4	3	4	4	4	4	3	5	5

4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	3	3	4	2	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	3	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	3	5	4	4	4	4	5	5
4	4	4	3	3	3	3	3	4
4	4	4	3	4	3	4	3	3
4	4	4	4	3	3	3	3	4
4	4	4	4	4	5	5	4	4
3	3	4	5	4	4	4	2	5
3	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	3	3	3	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	5	5
4	4	3	3	4	4	4	4	4
5	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	3	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	5	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	4	3	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	3	4	4	4
4	5	4	5	4	5	5	5	5

4	4	5	5	3	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	3	3	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	2	3	3	4	3	4	3	4
3	4	4	4	3	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	3	3	5	5
4	4	5	5	4	3	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	2	2	5	2	2	5	5
4	3	4	4	4	3	4	4	4

USE3

3
4
5
5
4
4
3
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
3
3
5
5
4
4
4
5
4
4
4
3
4
3
5
4
4
5
4
4
3
4

5
4
5
4
4
4
5
4
5
4
5
5
4
3
4
4
5
4
4
5
5
4
5
4
4
5
5
4
5
4
3
4
5
4
5
3
5
4
5
4

4
5
4
3
5
4
5
5
5
4
5
4
4
3
5
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
5
3
3
5
4
5
5
3
4
4
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
2
4
5

5
3
4
4
4
5
5
4
5
4
5
3
4
3
3
5
3
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4

5
4
4
5
3
4
3
3
5
4
3
5
4
3
4
4
5
5
4
4
4
4
4
3
4
3
5
5
5
4
3
2
4
4
4
4
5
5
4
5
5
3
2
4
2
3

5
4
5
3
4
5
4
5
4
4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
3
4
4
3
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
3
4
5
4
5

4
4
4
5
2
5
5
3
4
3
4
5
4
4
4
3
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3
5
3
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
5
4
3
3
4
5
4

4
3
4
4
5
2
5
5
5
4
4
3
5
5
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
3
5
3
3
4
3
4
4
4
4
5
4
5
4
4
4

5
5
3
5
3
5
4
2
5
5
5
3
5
4
5
5
5
3
4
3
4
4
4
5
5
4
5
4
4
4
4
5
5
4
5
3
4
3
3
4
3
5
5
5
5

4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
5
4
5
3